

INTEGRATIV O'QITISH ORQALI IJTIMOY-SIYOSIY DUNYOQARASHNI MUSTAHKAMLASH

Xaqqulov Komil Yusupovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi
komilxaqqulov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622562>

Annotatsiya: Ushbu maqolada integrativ o'qitish orqali talabalar ijtimoiy-siyosiy dunyoqarashini mustahkamlashning ilmiy-pedagogik imkoniyatlari tahlil qilingan. Zamonaviy jamiyatda talabalarda ijtimoiy-siyosiy dunyoqarash shakllantirish ularni fuqarolik madaniyatiga ega bo'lgan, milliy manfaatlariga sodiq, halqaro hamkorlikka tayyor mutaxassislariga aylantirishning muhim sharti hisoblanadi.

Kalit so'zlar: integrativ o'qitish, ijtimoiy-siyosiy, pedagogik integratsiya, milliy g'oya, amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim, interfaol metodlar, oliy ta'lim

Abstract: This article analyzes the scientific and pedagogical possibilities of strengthening students' socio-political worldview through integrative learning. In modern society, the formation of a socio-political worldview in students is an important condition for their transformation into specialists with a civic culture, loyal to national interests, and ready for international cooperation.

Keywords: integrative learning, socio-political, pedagogical integration, national idea, practice-oriented education, interactive methods, higher education

Аннотация: В данной статье анализируются научно-педагогические возможности укрепления социально-политического мировоззрения студентов посредством интегративного обучения. В современном обществе формирование у студентов социально-политического мировоззрения является важным условием превращения их в специалистов с гражданской культурой, преданных национальным интересам, готовых к международному сотрудничеству.

Ключевые слова: интегративное обучение, общественно-политическая, педагогическая интеграция, национальная идея, практико-ориентированное обучение, интерактивные методы, высшее образование

Zamonaviy ta'lim tizimi talabalarda faqatgina bilim, ko'nikma hamda malakalarni shakllantirish bilan cheklanmaydi u ularning dunyoqarashini, fuqarolik javobgarligini, milliy hissini ham rivojlantirish vazifasini o'z zimmaga oladi. Bunda integrativ o'qitish samarali pedagogik metod sifatida o'z o'rnini topdi.

Ushbu maqolada integrativ o'qitishning ijtimoiy-siyosiy dunyoqarashni mustahkamlashdagi roli, uning amaliy jihatdan qo'llanilishi hamda oliy ta'lim muassasalarida joriy etish imkoniyatlari chuqur tahlil qilingan.

Integrativ o'qitish bu turli fanlar, nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar orasidagi uzviy aloqani mustahkamlashga qaratilgan pedagogik yondashuvdir. U o'quvchilarda bilimlarni umumlashtira olish, hodisalarga butunlikda qarash, dunyoqarash elementlarini singdirish imkonini beradi.

Bu metodda: Fanlararo bog'liqlik mustahkamlanadi, Amaliyot nazariy bilimlar bilan birlashtiriladi, O'quv jarayoni talabani rivojlanishiga yo'naltiriladi.

Shu sababli ham integrativ o'qitish ijtimoiy-siyosiy dunyoqarashni mustahkamlashda dolzarb vosita hisoblanadi.

Ijtimoiy-siyosiy dunyoqarash insonning davlat, jamiyat, siyosiy tizim, fuqarolar vazifalari va huquqlari to'g'risidagi bilim, guruhlanish, qadriyatlar sistemasidir. Bu dunyoqarash quyidagi asosiy tamoyillarni o'z ichiga oladi: Vatanparvarlik, Milliy manfaatlarga hurmat, Fuqarolik javobgarligi, Halqaro hamkorlikka tayyorlik, Etik norma va madaniyat.

Bu sifatlarning shakllanishida ta'lim sohasida integrativ yondashuvlarning roli beqiyos. Chunki integratsiya orqali talaba biror hodisaning faqatgina tarixi yoki geografiyasi emas, balki uning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy jihatlari hamda global ahamiyati haqida ham bilim oladi.

Integrativ o'qitishda tarix, adabiyot, ijtimoiy fanlar, geografiya kabi fanlar bir-biri bilan bog'lanadi. Masalan, "O'zbekiston tarixi" fanidan o'tilgan mavzu adabiyot darsida maqolalar yozish, ijtimoiy fanlar doirasida munozara uyushtirish, geografiya darsida esa tabiiy boyliklarning ahamiyati bilan tanishtirish orqali talabada vatanparvarlik hissi mustahkamlanadi.

Interfaol metodlar (munozara, rolli o'yinlar, Blits-so'rovlar) orqali talabalar ijtimoiy voqealarga e'tibor qaratadi, turli nuqtai nazarlarni eshitadi, o'z fikrini himoya qiladi. Bu esa ularning siyosiy ongli bo'lishini, ijtimoiy mas'uliyat hissini oshiradi.

Integratsiya - ayrim bo'laklar yoki elementlarning bir-biriga qo'shilishi hamda bir butunga aylanishi, demakdir. "Integratsiya" so'zi lotincha "integratio" so'zidan ("integr" - to'liq, butun, yaxlit) olingan bo'lib, "qayta qurish, tiklash, to'ldirish", "integratsiya" - "o'zaro bog'langan holda rivojlantirish", "integratsiyalash" - "bir butun qilib birlashtirmoq, yaxlit holga keltirmok" degan ma'nolarni anglatadi.

Didaktikada o'quv fanlariaro aloqadorlikni ta'minlash muammosiga jiddiy e'tibor qaratildi. Ushbu muammolar tahlili asosida o'quv fanlariaro aloqadorlikning metodologik yo'nalishlari belgilab berildi. Ayniqsa, V.N.Fedorova rahbarligida amalga oshirilgan tadqiqotlar fanlararo aloqadorlikning nazariy asoslarini bayon etganligi bilan muhim ahamiyatga ega.

O'quv fanlariaro aloqadorlikni ta'minlashning didaktik jihatlari faqatgina muayyan o'quv fanlari mazmunida turli bilim va tushunchalarni ifodalash bilan cheklanib qolmaydi deyiladi.

Rossiyalik tadqiqotchi L.V.Pivovarova ishlarida integrativ metodikaning ta'limga texnologik yondashuvlar tavsifi quyidagicha bayon qilingan: - "integrativ metodika" atamasini qo'llashdan asosiy maqsad ta'limga texnologik yondashuvning asosiy xususiyatlarini aniqlab, ulardan foydalanishda pedagogik hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini uyg'unlashtirishni tatbiq qilish modellarini ishlab chiqishdir. - ta'lim jarayonida integratsiyalashgan texnologiyalarning qo'llanishi bir qancha didaktik, metodik va kognitiv omillarga bog'liq. Ta'lim jarayoni, uning sub'ektlari va ob'ekti o'rtasidagi integrativ jarayonlarni tashkil qilishning o'zi o'quvchilarda o'quv-bilish faoliyati natijasidagi kognitiv kategoriyalar asosidagi modellar mavjudligini taqozo qiladi.

O'quv fanlariaro aloqadorlikni ta'minlashga oid pedagogik tadqiqotlarda uni mustaqil tadqiqot yo'nalishi sifatida mujassam rivojlanayotgan shaxsga nisbatan pedagogik ta'sir ko'rsatish imkoniyati sifatida qarash lozim. So'nggi yillarda amalga oshirilgan tadqiqotlarda o'quv fanlararo aloqadorlikning tarbiyaviy ahamiyatiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. O'quv fanlariaro aloqadorlik ta'minlangan pedagogik sharoitda o'qitish jarayonida tarbiyaviy tadbirlarni amalga oshirishda o'qituvchining tutgan o'rnini alohida ajratib ko'rsatish lozim.

Integrativ yondashuv - turli fanlardan olingan bilimlar, ko'nikma, malaka va tajribalarni hisobga olish, tayanish, birlashtirish va kompetentsiyalarni baravar rivojlanishini nazarda tutadi.

Loyihaviy o'qitish orqali talabalar real jamiyat muammolarini hal etishga kirishadi. Masalan, "Milliy g'oya: bugungi kun jamiyatida uning o'rnini baholang" loyihasi talabalarda milliy idoralik, vatanparvarlik, falsafiy dunyoqarash shakllanishiga hissa qo'shadi.

Onlayn testlar, elektron darsliklar, video materiallar orqali talabalar ijtimoiy-siyosiy yangiliklardan xabardor bo'ladi, globallashuv jarayonlarini tushunadi, xorijiy tajriba bilan tanishadi. Darsliklarda fanlararo aloqani ifodalovchi topshiriqlar, savollar, misollar keltirilsa, talabalar ijtimoiy-siyosiy hodisalarni butun sifatida qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Pedagoglar ham fanlararo aloqa, interfaol metodlar, AKT vositalari bilan ishlash bo'yicha mutaxassis darajasiga yetkazilishi kerak. Shunday qilib, ular talabalar dunyoqarashini rivojlantirishda etarli darajada rahbarlik qila oladi. Maktablar hamda oliy o'quv yurtlarida stajirovka, jamoaviy loyihalar, saylanmalar, ijtimoiy tadbirlar kabi amaliy mashg'ulotlar keng joriy etilsa, talabada ijtimoiy-siyosiy dunyoqarash chuqurlashtiriladi.

Xulosa qilib aytganda integrativ o'qitish ijtimoiy-siyosiy dunyoqarashni mustahkamlashning samarali vositasidir. U talabalarda fanlararo bilimlarni umumlashtirish, ijtimoiy aloqalarni mustahkamlash, milliy his-tuyg'ularga ega bo'lish imkonini beradi.

Bugungi kunda O'zbekistonda oliy ta'lim tizimida integrativ o'qitishni joriy etish borasida qadam qo'yildi. Lekin hali ham talabalar ijtimoiy-siyosiy dunyoqarashini chuqurlashtirish uchun ishlar bajarilmoqda. Mazkur sohada darsliklar, pedagoglar tayyorgarligi, interfaol metodlar hamda amaliyotga e'tiborni kuchaytirish kerak.

Kelajak avlod ijtimoiy mas'uliyatli, dunyoqarashi boy, milliy g'oyaga ega fuqarolar sifatida shakllansa, jamiyat ham barqaror rivojlanish yo'lidagi tezkor qadam qo'yadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев, М. У. (2003). Педагогика . — Тошкент: О'қитувчи.
2. Воронцов, А. Б. (2009). Интерактивные методы обучения: анализ и практика применения . — Москва:
3. Полат, Е. С. (2000). Новые педагогические и информационные технологии в системе образования . — Москва:
4. Djavlanova, N. (2025). Maxsus pedagogika modulini interaktiv o'qitish vositasida talabalarning kasbiy motivatsiyasini rivojlantirish metodikasi. В ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (Т.4,Выпуск 16,сс.100–103).Zenodo
5. Назарова, Т. Н. (2018). Инновационные методы в преподавании гуманитарных дисциплин . — Тошкент:
6. Рахимбердиева, Н. (2021). Олий таълимда касбий мотивацияни шакллантириш муаммолари . — Таълим муассасалари муаммолари, №2, 33–38 бет.